

ПОИСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ НИШ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ПОТЕНЦИАЛ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

SEARCH FOR INVESTMENT NICHEs IN THE CONTEXT OF IMPORT SUBSTITUTION: THE POTENTIAL OF THE RYAZAN REGION

КУТУЗОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
*руководитель проектов,
ГФРП Рязанской области.*

KUTUZOV EVGENY ALEKSEEVICH,
*project manager,
GFRP of the Ryazan region.*

В настоящей статье рассматриваются вопросы выявления в регионах наиболее импортозависимых сегментов промышленности и повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в данных сегментах. Разработана и апробирована методика выявления потенциальных инвестиционных ниш, оценивающая уровень востребованности отдельных видов импортируемой продукции в разрезе количества региональных импортеров и объемов поставок. Проанализированы структура и география импорта Рязанской области. В результате проведенного аналитического исследования сделаны выводы об инвестиционных нишах Рязанской области, высвободившихся вследствие прекращения поставок изделий и комплектующих, а также ухода с российского рынка компаний из недружественных стран.

This article discusses the issues of identifying the most import-dependent segments of industry in the regions and increasing the investment activity of economic entities in these segments. A methodology for identifying potential investment niches has been developed and tested, assessing the level of demand for certain types of imported products in the context of the number of regional importers and supply volumes. The structure and geography of imports of the Ryazan region are analyzed. As a result of the conducted analytical research, conclusions were drawn about the investment niches of the Ryazan region that were released due to the termination of supplies of products and components, as well as the withdrawal of companies from unfriendly countries from the Russian market.

Ключевые слова: импортозамещение, структура и география импорта из недружественных стран, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, инвестиционные ниши.

Key words: import substitution, structure and geography of imports from unfriendly countries, commodity nomenclature of foreign economic activity, investment niches.

Вследствие прекращения поставок и ухода с российского рынка иностранных компаний, большинство промышленных предприятий столкнулось с дефицитом изделий и комплектующих, необходимых для выпуска конечной продукции. Одним из ключевых направлений стабилизации национальной экономики и обеспечения безопасности государства становится импортозамещение.

Начиная с 2014 года, взятый курс на импортозамещение в федеральном законодательстве определяет данный процесс как создание современных производств, способных конку-

рировать с иностранными компаниями и выпускать товары, которые вытеснят зарубежные аналоги [1]. На фоне усиления геополитической напряженности в 2022 году расстановку акцентов государственной промышленной политики следует сместить от субсидирования и таможенного регулирования пострадавших отраслей к комплексной поддержке кооперации отечественных производителей в замещении высвободившихся сегментов рынка или инвестиционных ниш.

Под инвестиционной нишей подразумевается сегмент или доля рынка, неосвоенные присутствующими на нем юридическими и физическими лицами. Инвестиционные ниши могут классифицироваться по охвату территорий на местные, региональные, межрегиональные, федеральные, международные, а также по стадии формирования на существующие и формирующиеся [4]. Для каждой из стадий формирования инвестиционных ниш характерны следующие признаки [4]:

1) для существующих ниш это в первую очередь:

- неудовлетворенный спрос на сырье, товары или услуги;
- высокая доля импортируемой продукции в объеме потребления;
- удаленная переработка местного сырья и возврат готовой продукции;
- отсутствие сегментов рынков товаров и услуг, успешно реализованных на других территориях.

2) для формирующихся ниш можно выделить такие признаки как:

- создание масштабного производства, требующего сателлитных предприятий – поставщиков товаров и услуг;
- изменение сложившихся и появление новых технологий;
- введение международных торговых ограничений и санкций;
- создание новых объектов транспортно-логистической инфраструктуры;
- масштабные государственные проекты и программы, а также проекты развития государственных корпораций.

На основании выше указанных признаков, характерных для процесса импортозамещения и таможенной статистики внешней торговли РФ [5], определим наличие перспективных инвестиционных ниш на территории Рязанской области.

С 2019 по 2021 годы в Рязанскую область из 48 недружественных стран [2] было совершено 54 975 поставок импортной продукции в объеме 1 075,8 млн долл. США (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика импорта Рязанской области из недружественных стран.

Стоит обратить внимание, что двухкратный рост импорта продукции в 2021 году, по сравнению с двумя предыдущими, связан с запуском в эксплуатацию новых производствен-

ных мощностей «Скопинского фармацевтического завода», для которых поставляются лекарственные средства и иммунные сыворотки.

Анализируя товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (далее – коды ТН ВЭД) в течение трех лет, была определена структура импорта Рязанской области (рис. 2). Наиболее крупными сегментами региональной экономики, зависящими от импортируемой продукции, являются: производство лекарственных средств, химических веществ и продуктов – 44,7% (561,7 млн долл. США), а также производство машин и оборудования – 28,5% (357,3 млн долл. США). Практически в равном долевом соотношении представлены импортируемые товарные позиции в производстве текстильных изделий, одежды, обуви, кожи и изделий из кожи – 4,7% (59,3 млн долл. США), производстве пищевой продукции – 4,1% (51,9 млн долл. США) металлургии и производстве готовых металлических изделий – 4,0% (50,4 млн долл. США).

Рис. 2. Структура импорта Рязанской области из недружественных стран по укрупненным товарным группам, %.

Сопоставив объем импорта по товарным группам и объем отгруженных товаров предприятиями Рязанской области с 2019 по 2021 годы [3], был определен уровень зависимости региональных производств от импортных составляющих из недружественных стран (Рис. 3).

Рис. 3. Уровень зависимости производств Рязанской области от импортных составляющих из недружественных стран, %.

Таким образом, наиболее зависимыми от импортных поставок изделий, комплектующих и сырья являются предприятия Рязанской области, производящие лекарственные средства, химические вещества и продукты (уровень зависимости от импорта 49,1 %), а также производящие машины и оборудование (уровень зависимости от импорта 33,1 %).

Среди недружественных стран отправления импортируемой продукции, с 2019 по 2021 годы лидирующие позиции по объему поставок занимают: США – 23,9% (300,4 млн долл. США), Германия – 13,0% (163,5 млн долл. США), Польша – 9,2% (115,6 млн долл. США), Тайвань – 6,0% (75,2 млн долл. США), Франция – 5,3% (67,1 млн долл. США). На рисунке 4 представлен объема импорта из недружественных стран в Рязанскую область.

Рис. 4. Объем импорта Рязанской области в разрезе недружественных стран отправления, млн долл. США.

В суммарном объеме импортируемой продукции в Рязанскую область [3] доля импорта из недружественных стран ежегодно увеличивается. По прогнозным значениям на 2021 год объем импорта из недружественных стран в общем объеме импорта региона возрастет с 40% до 59% (Рис. 5).

Рис. 5. Объем импорта из недружественных стран в общем объеме импорта Рязанской области, млн долл. США.

Данный рост, прежде всего, обусловлен импортными поставками компонентов для нового производства лекарственных средств, о котором говорилось ранее. Но имея даже долю импорта из недружественных стран в размере 40%, свидетельствует о наличии товарных ниш на региональном рынке, которые можно заместить с уходом иностранных компаний-экспортеров.

Поскольку инвестиционная привлекательность товарных ниш обусловлена свободной емкостью рынка и конкурентным окружением, выявим продукцию, которую в стоимостном выражении больше всего импортировали предприятия Рязанской области (рис. 6), и установим ее зависимость от количества поставок и численности региональных компаний-импортеров (рис. 7).

Рис. 6. Перечень основной импортируемой продукции в Рязанскую область по статистической стоимости, млн долл. США.

Рис. 7. Соотношение импортируемой продукции в Рязанскую область от количества поставок и численности импортеров.

Как показывает сравнительный анализ, не всегда имеет место прямая зависимость между лидирующими позициями продукции по статистической стоимости и большим количеством поставок или множеством различных компаний-импортеров. Например, наблюдаются

ситуации, когда изделия из пластмасс в течение трех лет импортировали 84 компании на сумму 3,6 млн долл. США, при этом лекарственные средства импортировала в течение одного года 1 компания на сумму 288,6 млн долл. США.

С целью повышения объективности поиска потенциальных инвестиционных ниш Рязанской области введем методику их выявления. Основным источником информации для методики выявления потенциальных инвестиционных ниш являются таможенные декларации юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории изучаемого региона или регионов, за один год или несколько лет [5]. Все декларации группируются по кодам ТН ВЭД, которые затем рассматриваются по трем критериям, содержащимся в каждой из деклараций:

- К1 – статистическая стоимость продукции;
- К2 – количество таможенных деклараций (далее – количество поставок);
- К3 – количество уникальных ИНН получателей (далее – количество импортеров).

При этом в рамках одного кода ТН ВЭД значения по каждому из критериев (К1, К2, К3) среди всех деклараций суммируются ($K1_n, K2_n, K3_n$).

Далее коды ТН ВЭД по каждому из критериев сортируются в порядке убывания суммарных значений. После чего, отбираются 90 упорядоченных максимальных значений по всем трем критериям в отдельности и разделяются с шагом в 30 значений на три подгруппы, каждой из которых в порядке убывания присваивается ранг (r_a): 3, 2 или 1. В случае наличия одинаковых суммарных значений отбираются все коды ТН ВЭД, которым присваивается ранг той подгруппы, где данных значений большинство.

Установка выборки в размере 90 позиций наиболее востребованных кодов ТН ВЭД по различным критериям, позволяет первично отфильтровать поставки менее 1 млн долл. США, совершенные единственным импортером, а также разовые поставки.

Так как с экономической точки зрения, для инвесторов в первую очередь является значимым емкость сегмента рынка, поэтому в процессе выявления инвестиционной ниши, каждому из критериев дополнительно присваивается весовой коэффициент (v_m):

- 0,5 – статистическая стоимость продукции ($K1_n$);
- 0,35 – количество поставок ($K2_n$);
- 0,15 – количество импортеров ($K3_n$).

Путем умножения ранга (r_a) и весового коэффициента (v_m) проводится оценка кодов ТН ВЭД ко каждому из трех критериев (1):

$$K_{mn} = r_a \times v_m, \text{ где:} \tag{1}$$

a – номер ранга; m – соответствующий критерий.

Критериальная оценка осуществляется по форме таблицы 1, куда заносятся результирующие значения кодов ТН ВЭД по каждому критерию.

Таблица 1. Форма критериального оценивания кодов ТН ВЭД.

Наименование критерия (K_{mn})					
№ п/п	Код ТН ВЭД	Суммарное значение по коду ТН ВЭД, млн долл. США / ед.	Ранг (r_a)	Весовой коэффициент (v_m)	Результирующее значение K_{mn}
...	3 / 2 / 1	0,5 / 0,35 / 0,15	...

После проведения оценки, среди выборки кодов ТН ВЭД всех критериев, выявляются повторяющиеся номера кодов ТН ВЭД по трем и двум совпадениям. Показатель уровня востребованности отдельных видов импортируемой продукции (M_i) рассчитывается как сумма

итоговых значений по всем критериям ($K1_n$, $K2_n$, $K3_n$) каждого выявленного кода ТН ВЭД (2):

$$ИП_i = K1_n + K2_n + K3_n, \text{ где:} \tag{2}$$

i – вид импортируемой продукции, n – количество деклараций в рамках уникального кода ТН ВЭД.

Расчет показателя по каждому выявленному коду ТН ВЭД осуществляется по форме таблицы 2, куда заносятся рейтинговые значения по каждому критерию.

Таблица 2. Форма расчета уровня (рейтинга) востребованности отдельных видов импортируемой продукции.

Временной период, год		Наименование субъекта РФ			
№ п/п	Выявленные коды ТН ВЭД	Статистическая стоимость продукции ($K1_n$)	Количество импортеров ($K2_n$)	Количество поставок ($K3_n$)	Рейтинговое значение ($2 < ИП_i$)
...

Максимальное значение показателя, которое может получить выявленный код ТН ВЭД, составляет $ИП_{i \max} = 3$, минимальное значение $ИП_{i \min} = 0,5$ (общее количество возможных результирующих значений – 28).

По итогам проведения расчетов осуществляется фильтрация выявленных кодов ТН ВЭД. Для формирования основного перечня потенциальных инвестиционных ниш изучаемого региона или регионов учитываются только те выявленные коды ТН ВЭД, у которых результирующее значение показателя ($ИП_i$) превышает числовую отметку в 2 балла (отбирается 1/3 максимальных значений из всего количества возможных). Данное пороговое значение позволяет исключить влияние ослабляющих факторов, приведенных ранее.

Но в тоже время, оставшиеся выявленные коды ТН ВЭД также будут учитываться при поиске инвестиционных ниш в других субъектах РФ, поскольку они свидетельствует о наличии потенциала импортозамещения в исследуемых регионе или регионах.

Таким образом, методика выявления потенциальных инвестиционных ниш представляет аддитивную математическую модель уровня востребованности отдельных видов импортируемой продукции ($ИП_i$), которая в общем виде рассчитывается следующим образом (3):

$$ИП_i = K1_n + K2_n + K3_n = \sum_{i=1}^m (R_a \times V_m)_n \tag{3}$$

Апробация методики выявления потенциальных инвестиционных ниш была проведена на примере сведений таможенной статистики внешней торговли РФ об объемах и видах продукции, импортируемой из недружественных стран в Рязанскую область в 2021 году [5], согласно которым 218 компаний осуществили 21 031 поставку в объеме 710,9 млн долл. США.

В целях демонстрации практического применения методики, далее все расчеты приведены в сокращенном варианте.

Предварительно сгруппировав и упорядочив значения таможенных деклараций по кодам ТН ВЭД, проведем критериальную оценку (табл. 3-5).

Таблица 3. Оценка импорта Рязанской области в 2021 году по статистической стоимости продукции.

Статистическая стоимость продукции (K1 _n)					
№ п/п	Код ТН ВЭД	Суммарное значение по коду ТН ВЭД, млн долл. США	Ранг (r _a)	Весовой коэффициент (v _m)	Результирующее значение K1 _n
1	3004900009	121,2	3	0,5	1,5
2	2704001900	33,8	3	0,5	1,5
...
31	5603139000	3,9	2	0,5	1
32	8480710000	3,5	2	0,5	1
...
61	8536699008	1,4	1	0,5	0,5
62	1803100000	1,3	1	0,5	0,5
...

Таблица 4. Оценка импорта Рязанской области в 2021 году по количеству поставок продукции.

Количество поставок (K2 _n)					
№ п/п	Код ТН ВЭД	Суммарное значение по коду ТН ВЭД, ед.	Ранг (r _a)	Весовой коэффициент (v _m)	Результирующее значение K2 _n
1	8512909009	764	3	0,35	1,05
2	3926909709	693	3	0,35	1,05
...
31	7320909008	101	2	0,35	0,7
32	7318290009	97	2	0,35	0,7
...
61	6804221800	68	1	0,35	0,35
62	9608200000	66	1	0,35	0,35
...

Таблица 5. Оценка импорта Рязанской области в 2021 году по количеству импортеров продукции.

Количество импортеров (K3 _n)					
№ п/п	Код ТН ВЭД	Суммарное значение по коду ТН ВЭД, ед.	Ранг (r _a)	Весовой коэффициент (v _m)	Результирующее значение K3 _n
1	3926909709	50	3	0,15	0,45
2	7326909807	41	3	0,15	0,45
...
31	8483308007	8	2	0,15	0,3
32	8544429009	8	2	0,15	0,3
...
61	8536201008	6	1	0,15	0,15
62	8542399010	6	1	0,15	0,15
...

Получив значения оценок по всем критериям, среди таблиц 4 – 6 отберем повторяющиеся коды ТН ВЭД по трем и двум совпадениям номеров, а затем осуществим расчет уровня (рейтинга) востребованности отдельных видов импортируемой продукции (табл. 6).

Таблица 6. Уровень (рейтинг) востребованности отдельных видов импортируемой продукции в Рязанскую область в 2021 году.

2021 год		Рязанская область			
№ п/п	Выявленные коды ТН ВЭД	Статистическая стоимость продукции (К1 _n)	Количество импортеров (К2 _n)	Количество поставок (К3 _n)	Рейтинговое значение (2 < ИПi)
1	7616999008	1,5	1,05	0,45	3
2	8419500000	1	0,7	1	2,7
3	2704001900	1,5	1,05	-	2,55
4	8512909009	1,5	1,05	-	2,55
5	3904220009	1,5	1,05	-	2,55
6	7210708000	1,5	1,05	-	2,55
7	9018509000	1,5	1,05	-	2,55
8	3901209009	1,5	1,05	-	2,55
9	3907400009	1,5	1,05	-	2,55
10	4002192000	1,5	0,7	-	2,2
12	9018319009	1,5	0,7	-	2,2
13	6005369000	1,5	0,7	-	2,2
14	7209169000	1,5	0,7	-	2,2
15	9018501000	1,5	0,7	-	2,2
16	8537109900	1	0,7	0,45	2,15
17	8517620003	1	1,05	-	2,05
18	8515900000	1	1,05	-	2,05
19	8512909008	1	1,05	-	2,05
20	8415830000	1	1,05	-	2,05
21	8544300007	1	1,05	-	2,05
22	4016999708	0,5	1,05	0,45	2
23	3926909709	0,5	1,05	0,45	2
24	8479899708	1,5	-	0,45	1,95
25	3004900009	1,5	0,35	-	1,85
26	9608200000	1,5	0,35	-	1,85
27	2917330000	1,5	0,35	-	1,85
28	5407300000	1,5	0,35	-	1,85
29	5603149000	1,5	0,35	-	1,85
30	8536699008	0,5	1,05	0,3	1,85
31	3910000008	1	0,7	-	1,7
32	4802562000	1	0,7	-	1,7
33	7019320009	1	0,7	-	1,7

Продолжение таблицы 6.

34	8542399010	0,5	1,05	0,15	1,7
35	7610909000	0,5	1,05	-	1,55
36	8477908000	0,5	1,05	-	1,55
37	7308909809	0,5	0,7	0,3	1,5
38	7326909807	-	1,05	0,45	1,5
39	7326909409	-	1,05	0,45	1,5
40	4016930005	-	1,05	0,45	1,5
41	7419999000	-	1,05	0,45	1,5
42	9608101000	1	0,35	-	1,35
43	8501109900	1	0,35	-	1,35
44	7318156900	-	1,05	0,3	1,35
45	7007290000	0,5	0,7	-	1,2
46	7307991000	-	1,05	0,15	1,2
47	7318290009	-	0,7	0,45	1,15
48	8483908909	-	0,7	0,45	1,15
49	9603500009	-	0,7	0,45	1,15
50	8538909100	-	0,7	0,45	1,15
51	8482109008	0,5	-	0,45	0,95
52	7320909008	-	0,7	0,15	0,85
53	8421392009	-	0,7	0,15	0,85
54	8428909000	0,5	-	0,15	0,65

Определив уровень востребованности отдельных видов импортируемой продукции по кодам ТН ВЭД Рязанской области в 2021 году, были выявлены потенциальные инвестиционные ниши региона:

1. Изделия из алюминия. Объем импорта – 4,4 млн долл. США. Количество поставок – 326 ед. Число организаций-импортеров – 19 ед. Виды импортируемой продукции:

- комплектующие и запасные части производственного оборудования, оснастка;
- комбинированные изделия для производства строительных металлоконструкций;
- оправки для производства блок-фар и фонарей;
- части газовых горелок низкого давления.

2. Электрические машины и оборудование. Объем импорта – 25,3 млн долл. США. Количество поставок – 2078 ед. Число организаций-импортеров – 27 ед. Виды импортируемой продукции:

- компьютерные сетевые устройства обработки сигналов;
- части электросварочного оборудования для электрической, дуговой, электродуговой, плазменноточечной сварки;
- части машин и аппаратов для пайки, сварки и напыления;
- электронный блок управления функциями автомобильных фар;
- комплектующие частотно-регулируемых электроприводов;
- блоки управления, оборудованные двумя или более устройствами распределения электрического тока, напряжением не более 1000 В;
- панели управления производственным оборудованием;

- консоли панели управления и распределения для электрической аппаратуры, приказные панели лифтов;

- распределительные щиты;
- штепсели, розетки и контактные элементы для проводов и кабелей.

3. Пластмассы и изделия из них. Объем импорта – 25,5 млн долл. США. Количество поставок – 1366 ед. Число организаций-импортеров – 52 ед. Виды импортируемой продукции:

- поливинилхлорид пластифицированный;
- вторичный полиэтилен высоко плотности низкого давления;
- поликарбонат в первичной форме (гранулированный);
- термопластичные полимерные смеси на основе поликарбоната и акрилонитрилбутадиенстирольного сополимера;
- литые изделия для производства автомобильных комплектующих;
- изделия для производства строительных конструкций;
- комплектующие и запасные части производственного оборудования;
- шприцы для инъекций;
- добавки на основе полиэтилена для производства пленок.

4. Прокат плоский из железа или нелегированной стали. Объем импорта – 17,9 млн долл. США. Количество поставок – 265 ед. Число организаций-импортеров – 6 ед. Виды импортируемой продукции (каждый вид продукции дополнительно различаются по толщине листа стали и слоя покрытия, а также химическому составу покрытия):

- рулонная горячеоцинкованная сталь с двухсторонним полимерным покрытием;
- прокат плоский из нелегированной стали, изготовленный методом холодной прокатки с нанесением на обе поверхности цинкомагниевого покрытия;
- прокат плоский холоднокатаный из нелегированной углеродистой стали без покрытия.

5. Синтетический каучук и изделия из вулканизированной резины. Объем импорта – 52,6 млн долл. США. Количество поставок – 465 ед. Число организаций-импортеров – 36 ед. Виды импортируемой продукции:

- блок-сополимер бутадиена и стирола (термопластичный эластомер в гранулах);
- прокладки, уплотнители, кольца, мембраны из вулканизированной пористой или непористой резины;
- комплектующие и запасные части производственного оборудования из вулканизированной резины;
- комплектующие для производства блок-фар;
- части электросварочного оборудования для электрической, дуговой, электродуговой, плазменнотермической сварки из вулканизированной резины.

6. Медицинские приборы и устройства. Объем импорта – 37,1 млн долл. США. Количество поставок – 410 ед. Число организаций-импортеров – 5 ед. Виды импортируемой продукции:

- инструменты, устройства и принадлежности к ним офтальмологические оптические или неоптические;
- офтальмологические наборы для катаральной хирургии;
- шприцы медицинские стеклянные без игл;
- одноразовые хирургические наборы.

Выявленные инвестиционные ниши свидетельствуют о том, что, в регионе имеются перспективы строительства предприятий по производству термопластичных эластомеров, офтальмологических устройств, стеклянных комплектующих для медицинских изделий, поливинилхлорида, вторичных полиэтиленов высокой плотности, нелегированной стали, изде-

лий из алюминия, гранул поликарбоната, а также прокладок, уплотнителей, и мембран из вулканизированной резины (рис. 8).

Рис. 8. Емкость инвестиционных ниши в общем объеме импорта Рязанской области из недружественных стран в 2021 году, млн долл. США.

С точки зрения импортозамещения в регионе перспективным направлением для инвестирования является организация производств изделий и комплектующих, необходимых для выпуска конечной продукции промышленными предприятиями Рязанской области. Составляя порядка 36% в годовом объеме импорта Рязанской области из недружественных стран, потенциальные инвесторы получают в каждом сегменте пул потребителей в среднем из 25 компаний. При этом в регионах, граничащих с Рязанской областью, присутствуют компании, которые также обладают спросом на аналогичную продукцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».
3. Рязанская область в цифрах. 2022: Краткий стат. сборник / Рязаньстат. Рязань, Р992 2022. 178 с.
4. Аналитический отчет Агентства стратегических инициатив о перспективных нишах для инвестиций в российских регионах. URL: <https://asi.ru/reports/25526/> (дата обращения: 10.10.2022).
5. Таможенная статистика внешней торговли РФ // Анализ данных. URL: <http://stat.customs.gov.ru/analysis> (дата обращения: 10.10.2022).

© Кутузов Е.А., 2022.